

УДК 332.13
DOI

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА

ЧЕРНЕЦКИЙ В.Ю.,
д-р гос. упр., доцент;
ВАСИЛЕНКО Д.В.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В работе определено, что значимость исследования рынка труда возрастает ещё и за счёт того, что на современном рынке труда накопились проблемы, связанные с ростом численности экономически неактивного населения, безработицы, дискриминацией по возрасту, полу, нелегальной занятостью и, как следствие, нелегальной формой оплаты труда, что порождает социальную напряжённость и социальные диспропорции. Для решения этих проблем существует многообразие подходов, основанных на сущности содержательной стороны рынка труда. Анализ существующих научных воззрений позволяет утверждать, что рынок труда как система, сфера, пространство является результатом синтеза взглядов учёных-экономистов. Однако дефиниция рынка труда как механизма является менее изученной, находится в процессе эволюции и требует пристального внимания со стороны исследователей рынка труда.

Ключевые слова: экономика, трудовые ресурсы, занятость, регион, рынок труда, региональный рынок труда, город, развитие

ON THE ISSUE OF IMPROVING THE PROFESSIONAL LEVEL OF THE REGIONAL LABOR MARKET

CHERNETSKII V.Y.,
Doctor of Sciences in Public Administration,
Associate Professor;
VASILENKO D.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and
Public Administration;
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The paper determines that the importance of labor market research is also increasing due to the fact that the modern labor market has accumulated problems associated with the growth of the economically inactive population, unemployment, discrimination by age, gender, illegal employment and, as a consequence, illegal form of remuneration, which generates social tension and social imbalances. To solve these problems, there is a variety of

approaches based on the essence of the content side of the labor market. The analysis of existing scientific views allows us to assert that the labor market, as a system, sphere, space, is the result of the synthesis of the views of economists. However, the definition of the labor market as a mechanism is less studied, is in the process of evolution and requires close attention from labor market researchers.

Keywords: *economy, labor resources, employment, region, labor market, regional labor market, city, development*

Постановка задачи. Региональный рынок труда – динамическая система, в которой взаимодействуют работодатели и наёмные работники, которые выполняют основные функции регулятора движения рабочей силы в хозяйстве региона. Рынку труда отводится важное место в системе экономических отношений. От эффективного функционирования рынка труда зависят благосостояние общества, социально-экономическое развитие территории. Вместе с тем рынок труда выступает самостоятельной системой, которая имеет свои принципы функционирования и может быть рассмотрен как организационная система, которая характеризуется устойчивостью, интегрированностью и определённой изменчивостью.

Изменения на рынке труда напрямую зависят от изменений, которые происходят на других рынках: недвижимости, потребительского, финансов, информации и т.п., которые функционируют в социально-ориентированной экономике, где главная роль принадлежит высококвалифицированному, интеллектуально и культурно развитому человеку.

Для того чтобы иметь представление о функционировании рынка труда, необходимо начать изучение с того рынка труда, который располагается в пределах низового уровня административно-территориального деления государства, то есть регионального рынка труда. Именно на его уровне происходит удовлетворение первичных потребностей индивидуумов в системе социально-трудовых отношений. Степень локализации региональных рынков труда во многом определяется хозяйственной специализацией и структурой экономики региона. В контексте этого научного исследования основной акцент сделан на региональный рынок труда. При таких обстоятельствах каждый региональный рынок труда является особой моделью с присущими ей специфическими характеристиками и проблемами функционирования.

Анализ последних исследований и публикаций. Функционирование регионального рынка труда можно оценить с помощью таких функций:

- стоимостной, в соответствии с которой рабочая сила приобретает денежное (ценовое) выражение;
- спроса и предложения, согласно которой обеспечивается процесс устройства и высвобождения конкретной рабочей силы в соответствии с её количественными и качественными характеристиками;
- конкуренции, обеспечивающей занятость рабочей силы с лучшими профессионально-квалификационными характеристиками;
- перемены труда, согласно которой рабочая сила, пользуясь достижениями науки и техники, получает возможность переходить от одного вида труда к другому, от одного вида экономической деятельности к другому;
- экономии времени и повышения производительности труда, согласно которой достигается снижение затрат рабочего времени на производство единицы товара, так и всего объёма производства;
- пропорциональности, обеспечивающей занятость рабочей силы и улучшения общественного разделения труда путём её использования в отдельных видах экономической деятельности [10, с. 126].

Количественная и качественная оценка (выражения) в каждой из указанных функций позволяет определить характер функционирования регионального рынка труда и выяснить, насколько рынок обеспечивает эффективное использование рабочей силы, что располагается в масштабах регионального рынка труда.

Актуальность работы заключается в том, что механизм обеспечения сбалансированности регионального рынка труда, который реализуется через совокупность принципов, методов, инструментов имеет целью стимулирование социально-экономического развития региона, обеспечение эффективной занятости населения и улучшение уровня жизни населения. Такая модель названного механизма должна отмечаться гибкостью, базироваться на законах эволюционного развития рынка труда, учитывать влияние внутренних и внешних факторов, рычаги управления региональным рынком труда, что обеспечит согласованность интересов субъектов регионального рынка труда и, как следствие, обеспечит его сбалансированность.

Цель статьи – выделение особенностей управления повышением качества региональных трудовых ресурсов.

Изложение основного материала исследования. Рынок труда в Самарской области неотъемлем от основных показателей социально-экономического развития (табл. 1). Результаты табл. 1 свидетельствуют, что региональный рынок труда функционировал на протяжении прошлых лет в условиях его адаптации к экономической ситуации в стране.

Таблица 1

Динамика показателей Самарской области в 2011-2019 гг., % [12]

Показатели	Годы								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Реальная валовая добавленная стоимость, в % к соответствующему периоду прошлого года	117,1	105,0	114,8	106,5	129,7	74,7	65,0	102,0	104,0
Объём инвестиций в основной капитал, в % к соответствующему периоду прошлого года	108,2	187,3	128,5	89,1	87,9	76,6	84,5	93,0	95,0
Объём иностранных инвестиций по возрастающей сумме, в % к предыдущему году	103,1	102,2	101,4	101,6	104,2	92,7	49,5	133,3	101,6
Численность незанятого населения, находящегося на учёте в службе занятости, чел.	4823	3607	3334	2648	2104	3546	3783	2894	2759
Уровень зарегистрированной безработицы, %	2,2	2,0	1,8	1,5	1,2	1,1	2,2	1,4	1,3
Расширение использования труда за счёт создания новых рабочих мест, чел.	5114	5112	5439	5350	5540	5739	4688	4200	4200

Изменения в показателях регионального рынка труда произошли в:

1. Численности незанятых граждан, состоящих на учёте в государственной службе занятости. В 2019 г. по сравнению с 2011 годом численность уменьшилась на 2064 человека или на 42,79%, а с 2018 г. уменьшилась на 135 человек или 4,7%. Такие изменения происходят за счёт стимулирования малого бизнеса, стабильного функционирования предприятий области.

2. Численности официально зарегистрированных безработных и уровне безработицы. С 2015 года по 2017 год увеличилась численность на 1%, что связано с финансово-экономическим кризисом, а в 2019 г. уровень безработных уменьшился на 0,9% по отношению к 2017 г., что связано с расширением производственного процесса.

Важным направлением преодоления дефицита рабочих кадров и повышения профессионального уровня работников является обучение персонала на производстве. Основными направлениями профессионального обучения и повышения квалификации являются: первичное обучение в соответствии с задачами предприятия и специфики работы; обучение для ликвидации разрыва между требованиями должности и имеющимися качествами работника; обучение для повышения квалификации; обучение для работы по новым направлениям развития организации; обучение для усвоения новых приёмов и методов выполнения трудовых операций [11]. Вместе с тем объёмы этого обучения остаются незначительными. В 2017 г. количество работников, которые проходили профессиональное обучение и повышение квалификации, составляло 13,961 тыс. человек, или 18,2% от среднеучётного числа штатных работников.

Из всей численности работников, которые проходили обучение в течение 2017 г., профессиональную подготовку и переподготовку получили 1722 человек, или 2,3% среднеучётного числа штатных работников. В большинстве случаев это работники предприятий промышленности (70,5% от всех обученных новым профессиям). При этом основной формой обучения работников была их профессиональная переподготовка непосредственно на производстве.

Повышение квалификации по разным формам обучения (на производственно-технических курсах, курсах целевого назначения, специализации, долгосрочного и краткосрочного обучения) в 2017 г. прошли 10,6% среднеучётного числа штатных работников.

На предприятиях, которые традиционно привлекают работников высокого квалификационного уровня, специалисты в основном повышали квалификацию в учебных заведениях разных типов. В частности в государственном руководстве удельный вес указанной категории обученных составил 96,9%, охраны здоровья и оказания социальной помощи – 96,3%, образовании – 92,6%. Преимущественно на рабочем месте повышали квалификацию работники, занятые в деятельности транспорта и связи (84,5% всех обученных на производстве) и промышленности (80,8%). Среди работников, повышающих квалификацию, преобладали мужчины (59,3%).

Наряду с системой подготовки и переподготовки кадров, занятых на производстве, работает государственная система подготовки и переподготовки незанятого населения через государственную службу занятости для трудоустройства безработных граждан. Из общего количества безработных, которые завершили обучение в указанном периоде, подавляющее большинство (83,5%) училось с целью повышения своей квалификации, 14,2% прошли переподготовку на другую профессию, а остальные (2,3%) впервые получили профессиональное образование.

Подготовка персонала работников предприятий осуществляется на основании заявок структурных подразделений предприятий. Основным направлением подготовки является переподготовка кадров на производстве, потому что обусловлена

недостаточным количеством курсов обучения, качественного обслуживания и предоставления услуг; сравнительно короткими сроками обучения, что позволяет предприятию без ощутимых затрат восполнить недостаток рабочих; возможности использования для обучения рабочих современного оборудования, имеющегося на предприятии.

Функция смены труда также проявляется в потоках миграции, которые могут быть как в черте города, так и за его пределами. Миграционные проблемы – глобальный вызов, который присутствует не только в городе, регионе, стране, но и во всех центрах экономического притяжения. Результаты основных потоков миграции Самарской области за период 2011-2019 гг. (табл. 2) показывают, что преобладающими в ней являются перемещения населения в рамках области.

Таблица 2

Основные потоки миграции Самарской области, чел.

Показатели	Годы								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
В рамках области									
Число прибывших	2198	2591	1677	2336	1770	1818	1390	1492	1473
Число выбывших	1782	1804	1407	1779	1590	1282	1315	1110	1084
Сальдо	416	787	270	557	180	536	75	392	389
Внешняя миграция									
Число прибывших	1861	2057	1578	1670	1423	1278	1183	1337	1264
Число выбывших	1777	1853	1558	1433	1419	1396	1341	1387	1465
Сальдо	84	204	20	237	4	-118	-158	-50	-201
Всего									
Число прибывших	4059	4648	3255	4006	3193	3096	2573	2829	2737
Число выбывших	3559	3657	2965	3212	3009	2678	2656	2487	2949
Сальдо	500	991	290	794	184	418	-83	342	188

В 2011 г. на долю прибывших приходилось 54,2% численности, а на долю выбывших в этом же году – 50,1%, то уже в 2019 г. численность прибывших и выбывших в общей численности соответственно прибывших и выбывших уменьшилась и удельный вес составлял соответственно 53,8% и 36,8%. Перемещение в рамках региона связано с семейно-бытовыми причинами, сменой места работы и т.д., а всё это влияет на смену места жительства.

При этом удельный вес внешней миграции остаётся значительным. Удельный вес прибывших в область в 2011 г. составляет 46,2% в общей численности прибывших против 45,8% в 2019 г. Хотя наблюдается абсолютное уменьшение численности прибывших в область в 2019 г. по сравнению с 2011 г. на 597 человек. Объясняется такая ситуация, прежде всего, привлечением трудоспособного населения,

возможностью трудоустроиться и достаточным уровнем заработной платы. Если рассматривать удельный вес выбывших по причинам внешней миграции в общей численности выбывших в целом по региону, то значение практически не изменилось: 49,9% в 2011 г., 49,7% в 2019 г. Это объясняется тем, что у населения нет серьёзных стимулов для переезда.

Следующей функцией регионального рынка труда является функция пропорциональности. Показателем, характеризующим эту функцию, является распределение численности наёмных работников по видам экономической деятельности [13].

Численность наёмных работников предприятий, учреждений, организаций в 2015 г. по сравнению с 2011 г. увеличилась на 11%. Увеличение числа штатных работников наблюдалось почти во всех видах экономической деятельности, кроме занятых в государственном управлении, образовании. Это связано с низким уровнем заработной платы. Начиная с 2017 г. по 2019 г. численность наёмных работников уменьшилась на 2811 лиц или на 3,69% за счёт численности наёмных работников в производстве – 2662 лица или 6,65%, в строительстве – на 85 человек, или 4,56%, в операциях с недвижимостью, сдачи внаём и услуги юридическим лицам – на 192 человека, или на 11,66%. Среди наёмных работников каждый второй работал в промышленности, почти каждый десятый – в образовании, здравоохранении и оказании социальной помощи, транспорте, торговле.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Функционирование регионального рынка труда может характеризоваться как производственно-образовательный кластер, в котором возникают диспропорции спроса и предложения рабочей силы, своевременная ликвидация которых будет направлена на эффективное распределение рабочей силы в соответствии с потребностями экономики.

Всё большее значение в этих условиях приобретает установление темпов воспроизводственного процесса, определение количественной и качественной характеристики населения города, создание необходимых рабочих мест для трудовой деятельности и, как следствие, обеспечение сбалансированности регионального рынка труда.

Используя различные средства, учебные заведения и бизнес-единицы стремятся к одной и той же цели – прагматизации системы образования. Это определение предполагает и модернизацию образовательных программ, и выделение конкурентоспособных вузов при одновременном уменьшении значения «недобросовестных» учебных заведений, которые не обеспечивают качества подготовки студентов, и создание системы эффективных финансовых инструментов как для поддержки деятельности вуза, так и для молодых людей, которые хотят, но не могут получить высшее образование бесплатно. Всё это возможно за счёт государственно-частного партнёрства, что обеспечит опережающее развитие регионального рынка труда и рынка образовательных услуг, который характеризуется новым уровнем сбалансированности спроса и предложения. Это обуславливает рост значения государственно-частного партнёрства не только как механизма привлечения инвестиций в сферу образования, но и как механизма управления взаимодействия регионального рынка труда и рынка образовательных услуг. Но главная цель – упростить переход выпускника из вуза к работодателю. Этот период может быть сопоставим с внедрением инновационной разработки в реальное производство. При этом существуют определённые риски, но есть и большие перспективы.

Список использованных источников

1. Колобова А.И. Некоторые теоретические положения трудовых ресурсов и трудового потенциала / А.И. Колобова // Экономика и менеджмент. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2006. – № 5 (25). – С. 53-59.
2. Василенко В.Н. Региональный рынок труда: особенности функционирования: монография / В.Н. Василенко, М.В. Жилина. – НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Юго-Восток, 2010. – 223 с.
3. Батов Г.Х. Концепция формирования экономики знаний в регионе / Г.Х. Батов // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – Вып. 2. – Т. 15. – С. 212-221.
4. Григорян И.А. Мониторинг: эволюция научных взглядов, сущность, функции и принципы / И.А. Григорян // Проблемы педагогики. – 2017. – № 3 (26). – С. 119-125.
5. Забелина К.В. Трансформация сферы образования в процессе изменения социальных и образовательных технологий / К.В. Забелина // Пространство экономики. – 2011. – № 4-3. – С. 83-86.
6. Горбунова О.Н. Разработка системы показателей мониторинга и прогноза подготовки кадров на региональном уровне / О.Н. Горбунова // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 9. – С. 41-47.
7. Искандари А. Содержание механизма регулирования и стимулирования занятости экономически активного населения / А. Искандари // Экономический журнал. – 2016. – № 43. – С. 6-11.
8. Белохвостова Н.В. Механизмы государственного регулирования занятости населения / Н.В. Белохвостова // Сервис в России и за рубежом. – 2016. – № 6 (67). – С. 90-100.
9. Богдашкина И.В. Эффективность государственных программ в решении проблем занятости населения / И.В. Богдашкина // Актуальные проблемы современности: наука и общество. – 2014. – № 4 (5). – С. 8-14.
10. Батяев А.А. Идеальный персонал. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации: учебное пособие / А.А. Батяев. – М.: Альфа-Пресс, 2007. – 176 с.
11. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник / А.Я. Кибанов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 638 с.
12. Самарский статистический ежегодник. 2019: статистический сборник / Самарастат, 2019. – 355 с.
13. Костровец Л.Б. Региональные особенности становления и развития человеческого капитала / Л.Б. Костровец // Менеджер. – 2016. – № 4 (78). – С. 6-11.